

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Encorajamento à Autocompaixão

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Encorajamento à Autocompaixão, no contexto da Terapia Centrada na Pessoa (TCP), é uma estratégia terapêutica voltada para o desenvolvimento da capacidade do cliente em reconhecer, acolher e responder com gentileza e compaixão às próprias dificuldades, falhas e sofrimentos, promovendo assim um processo de autocuidado, autoaceitação e crescimento pessoal.

Tematologia: Psicoterapia; Autocompaixão.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "encorajamento" deriva do latim "incoraggiare", que significa "dar coragem", enquanto "autocompaixão" é formado pelo prefixo "auto-", que indica a ideia de "próprio", e "compaixão", do latim "compassio", que significa "sofrer junto".

Neologia: Encorajamento à Autocompaixão é um neologismo técnico oriundo da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: O Encorajamento à Autocompaixão está associado ao holopensene da compaixão e autossolidariedade terapêutica.

Fatologia: O Encorajamento à Autocompaixão na TCP consiste em orientar o cliente a desenvolver uma atitude compassiva consigo mesmo, reconhecendo suas próprias limitações, fragilidades e sofrimentos sem julgamento ou autocrítica excessiva. Trata-se de um processo terapêutico que visa cultivar uma relação de cuidado e gentileza interna, estimulando o autocuidado, a aceitação e a autorregulação emocional. Através do Encorajamento à Autocompaixão, o cliente aprende a se tratar com a mesma compaixão e bondade que

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
normalmente reservaria a um amigo querido em situação de dificuldade, promovendo assim um ambiente interno de segurança, aceitação e amor-próprio.

Parafatologia: No âmbito parapsíquico, o Encorajamento à Autocompaixão pode ser percebido como uma expansão do campo áurico do cliente, com a ampliação de vibrações sutis de compaixão e autossolidariedade.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O Encorajamento à Autocompaixão potencializa o sinergismo terapêutico entre terapeuta e cliente, facilitando o processo de transformação pessoal e crescimento emocional.

Principiologia: O Encorajamento à Autocompaixão está fundamentado no princípio da congruência terapêutica, que preconiza a autenticidade e aceitação incondicional por parte do terapeuta em relação ao cliente.

Codigologia: O Encorajamento à Autocompaixão está alinhado com o código de ética da Terapia

Enciclopédia da Conscienciologia
Centrada na Pessoa, que valoriza o respeito à singularidade e dignidade do cliente.

Tecnologia: O Encorajamento à Autocompaixão pode ser desenvolvido por meio de técnicas específicas, como mindfulness, autorreflexão compassiva e práticas de autocuidado emocional.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de autoaceitação e desenvolvimento pessoal.

Masculinologia: O terapeuta incentivador da autocompaixão; o cliente em processo de autodescoberta e autocuidado.

Femininologia: A terapeuta acolhedora e compassiva; a cliente em busca de compaixão e amor-próprio.

Hominologia: O Homo sapiens compatiens; o Homo sapiens terapeuta compassivo.

V. Argumentologia

Exemplologia: O Encorajamento à Autocompaixão se manifesta quando o terapeuta estimula o cliente

Enciclopédia da Conscienciologia
a reconhecer e aceitar suas próprias vulnerabilidades e sofrimentos com gentileza e compaixão, promovendo assim um ambiente terapêutico seguro e facilitador do processo de autocura e crescimento pessoal.

Culturologia: A Cultura da Autocompaixão é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade mais compassiva e solidária, onde os indivíduos são capazes de se relacionar consigo mesmos e com os outros de forma mais amorosa e compreensiva.

VI. Acabativa

O Encorajamento à Autocompaixão representa uma ferramenta valiosa na prática da Terapia Centrada na Pessoa, contribuindo para o fortalecimento do vínculo terapêutico e o desenvolvimento de uma relação de confiança e aceitação entre terapeuta e cliente. Por meio dele, é possível estimular o cliente a cultivar uma atitude compassiva consigo mesmo, promovendo assim um processo de autocura, crescimento pessoal e desenvolvimento emocional mais profundo e significativo.